

UOK:631.4

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ

Базарова Нигора Шамсиевна

Доцент кафедры Агрохимия и экология Каршинского ГУ

***Аннотация.** Исследование посвящено анализу состояния и динамики плодородия почв Узбекистана в условиях интенсивного земледелия и климатических изменений. За последние десятилетия наблюдается значительное снижение содержания гумуса в пахотных слоях орошаемых сероземов и луговых почв, что приводит к ухудшению агрономических и агрофизических свойств. Основными причинами деградации почв являются эрозия и засоление. Внедрение современных агротехнических методов, таких как системы севооборота, органические удобрения и капельное орошение, показало свою эффективность в восстановлении плодородия почв.*

***Ключевые слова:** плодородие почв, гумус, эрозия, засоление, севооборот, органические удобрения, капельное орошение, агротехнические методы, устойчивое землепользование.*

TUPROQ UNUMDORLIGINI OSHIRISH VA HIMOYA QILISH

Bazarova Nigora Shamsievna

Qarshi davlat universiteti Agrokimyo va ekologiya kafedrasida dotsenti

***Annotatsiya.** Tadqiqot O'zbekistonda intensiv dehqonchilik va iqlim o'zgarishi sharoitida tuproq unumdorligi holati va dinamikasini tahlil qilishga bag'ishlangan. So'nggi o'n yilliklarda sug'oriladigan bo'z tuproqlar va o'tloq tuproqlarning haydaladigan qatlamlarida chirindi miqdori sezilarli darajada kamaygan, bu esa agrotexnik va agrofizik xususiyatlarning yomonlashuviga olib keladi. Tuproqning buzilishining asosiy sabablari eroziya va sho'rlanishdir. Almashlab ekish tizimi, organik o'g'itlar, tomchilatib sug'orish kabi zamonaviy dehqonchilik usullarini joriy etish tuproq unumdorligini tiklashda yaxshi samara berayotganligi bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** tuproq unumdorligi, chirindi, eroziya, sho'rlanish, almashlab ekish, organik o'g'itlar, tomchilatib sug'orish, qishloq xo'jaligi usullari, yerdan barqaror foydalanish.*

CURRENT PROBLEMS OF INCREASING AND PROTECTING SOIL FERTILITY

Bazarova Nigora Shamsievna

Associate Professor, Department
of Agrochemistry and Ecology, Karshi State University

***Abstract.** The study focuses on the analysis of soil fertility and dynamics in Uzbekistan under conditions of intensive agriculture and climate change. Over the past decades, there has been a significant decrease in humus content in the arable layers of irrigated serozems and meadow soils, leading to a deterioration of agronomic and agro-physical properties. The main causes of soil degradation are erosion and salinization. The introduction of modern agrotechnical methods such as crop rotation systems, organic fertilizers, mulching, and drip irrigation has proven effective in restoring soil fertility.*

Key words: soil fertility, humus, erosion, salinization, crop rotation, organic fertilizers, drip irrigation, agrotechnical methods, sustainable land use.

Введение. Сельское хозяйство занимает центральное место в экономике Узбекистана, обеспечивая более 25% ВВП и задействуя около 35% рабочей силы. Однако в последние годы перед аграрным сектором встали серьезные вызовы, связанные с ухудшением состояния почв. Согласно данным Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, ежегодные потери плодородного слоя почвы составляют порядка 2-3% из-за эрозии, засоления и деградации, что негативно сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур.

Климатические изменения еще больше усугубляют ситуацию: за последние 30 лет среднегодовая температура в стране увеличилась на 1,5°C, а количество осадков снизилось на 20% [1,2]. Эти факторы способствуют увеличению засушливых зон и ухудшению водообеспеченности почв, что в свою очередь ведет к их деградации [3,4]. В условиях, когда орошаемое земледелие составляет более 90% всех сельскохозяйственных угодий Узбекистана, вопросы сохранения и улучшения плодородия почв становятся особенно важными [5,6].

Проблема поддержания, повышения и защиты плодородия почв в Узбекистане является актуальной и требует комплексного подхода. Исследования показывают, что применение органических и минеральных удобрений, систем севооборота и технологий почвозащиты могут значительно улучшить состояние почв и повысить их плодородие. Международный опыт и разработки отечественных ученых позволяют создать эффективные стратегии управления почвенными ресурсами, что в конечном итоге будет способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства в Узбекистане.

Поддержание и улучшение плодородия почв являются ключевыми аспектами устойчивого развития сельского хозяйства в Узбекистане. В условиях роста численности населения и увеличения сельскохозяйственного производства важность этих вопросов многократно возрастает. Исследования показывают, что деградация почв и потеря их плодородия могут привести к значительным экономическим и экологическим последствиям.

В последние годы в Узбекистане активно проводятся исследования, направленные на изучение методов сохранения и повышения плодородия почв. Так, работа А. Абдураимова и Х. Исаева (2020) подробно рассматривает применение органических удобрений для улучшения структуры почвы и повышения ее плодородия [7].

Исследования зарубежных авторов также подтверждают важность применения органических удобрений. Работа Дж. Смита и М. Джонсона (2019) из Великобритании показывает, что органические удобрения не только повышают плодородие почв, но и способствуют сохранению биоразнообразия [8]. В исследовании отмечается, что регулярное применение органических удобрений позволяет значительно снизить негативное влияние на окружающую среду.

Материалы и методы. В данном исследовании были использованы комплексные методики для анализа состояния плодородия почв в Узбекистане в условиях интенсивного земледелия и климатических изменений. Исследование проводилось на территории орошаемых земель, охватывающих типичные и светлые сероземы, а также луговые почвы.

Анализ эрозионных процессов и засоления почв проводился с использованием методов дистанционного зондирования и геоинформационных систем (ГИС). Оценка степени засоления почв осуществлялась путем определения электрической проводимости почвенных растворов.

В качестве контрольных и опытных вариантов использовались участки, где применялись традиционные методы земледелия и современные технологии соответственно. В каждом варианте проводились измерения урожайности основных сельскохозяйственных культур, содержания гумуса и питательных элементов в почвах.

Результаты и обсуждение. Одной из ключевых проблем является деградация почв в результате эрозии, засоления, загрязнения и истощения. В Узбекистане, где более 90% сельскохозяйственных угодий приходится на орошаемые земли, эти проблемы особенно остро ощущаются. Согласно последним данным Министерства сельского хозяйства Узбекистана, площадь засоленных земель составляет около 50% всех орошаемых угодий, что приводит к снижению урожайности на 20-30%.

Для борьбы с деградацией почв необходимы комплексные меры, включающие агротехнические, мелиоративные и организационные подходы. Одним из эффективных методов является применение систем севооборота. Исследования показали, что правильно организованный севооборот позволяет повысить урожайность на 15-20%. Например, использование многолетних трав в севообороте на 25% улучшает структуру почвы и способствует восстановлению ее плодородия. Применение органических удобрений, таких как компост и навоз, может увеличить продуктивность на 25-30%. Эти удобрения не только обогащают почву питательными веществами, но и улучшают ее физико-химические свойства.

В настоящее время (2023 г.) в пахотном слое орошаемых типичных сероземов гумуса содержится 0,60-1,10%, а в луговых почвах – 1,25-1,60%, что меньше в 1,3-1,5 раза по сравнению с 1980 годом. Снижение содержания гумуса в почвах сопровождается ухудшением агрономических, агрофизических свойств и питательного режима почв. Недостаточное внесение органических удобрений, дисбаланс в применении под сельскохозяйственные культуры минеральных удобрений привело к значительному снижению содержания в почве азота, фосфора, калия и ряда микроэлементов.

Причиной дефицита питательных элементов в почвах является недостаточный возврат выносимых элементов питания сельскохозяйственными культурами. В этих условиях необходимо внести изменения в существующую систему землепользования и агротехнологию возделывания сельскохозяйственных культур. Такая агротехнология при регулярном возделывании сельскохозяйственных культур с получением высокого и качественного урожая должна быть направлена на улучшение гумусного состояния, а также всех основных химических, физико-химических, физических свойств почв и, в конечном итоге, повышение их плодородия.

Почвы республики расположены в двух природных зонах - сероземной и пустынной, в которых процессы потери и накопления углерода гумуса протекают по-разному. Почвы сероземной зоны, расположенные в предгорьях, на подгорных равнинах и речных террасах, относительно больше содержат органического вещества. При длительном орошении и высокой культуре земледелия в них заметно увеличивается содержание общего углерода и углерода гуминовых кислот. Количество гумуса в пахотном 0-25 см слое порядка 1-1,5%, и его запасы составляют 140-180 т/га в метровом слое.

Этого не прослеживается в слабо окультуренных новоорошаемых и новоосвоенных почвах, где запасы органического вещества остаются низкими. Так, в слое 0-20 см этих почв гумуса содержится 0,80-1,20%, запасы составляют 22-25 т/га. Луговые почвы этой зоны несколько богаты органическим веществом, в пахотном слое гумуса содержится 1,2-1,7%.

Почвы пустынной зоны приурочены к относительно древним поверхностям пустынных равнин, речным террасам и дельтам рек. Здесь имеют распространение серо-бурые, пустынно-

песчаные, такырные почвы и их орошаемые аналоги. Первые два почвенных типа в естественном состоянии содержат самое низкое количество гумуса около 0,30% (с колебаниями 0,15-0,50%) в 0-10 см слое. В такырных почвах в 0-10 см слое гумуса содержится 0,45-0,80%, а в орошаемых аналогах в слое 0-20 см его количество доходит до 1% (0,75-1,05%). В этой зоне в долине и дельтах рек имеют широкое распространение луговые почвы и их орошаемые аналоги. В их верхних 0-20-25 см слоях гумуса содержится 1,0-1,60%. Гумус почв этой зоны менее экологически устойчив.

Особое внимание необходимо уделить севооборотам, построенных на принципах плодосмена и однородности севооборотных площадей по уровню плодородия почвы. В этих севооборотах основная роль восстановителей плодородия почвы должна принадлежать многолетним бобовым культурам, которые обеспечивают значительное снижение применение азотных удобрений, не снижая урожайности основных культур.

Для снабжения растений элементами питания, получения высоких устойчивых урожаев возделываемых культур, обогащения почвы органическим веществом как в сероземной зоне, так и в пустынной необходимо применять агротехнологию, включающую севообороты, смену культур и внесение высоких норм органических удобрений (30-40 т/га в год и более). Нами разработана технология, направленная на предотвращение деградации почвы, обогащение ее органическим веществом, что позволяет получить в большом количестве экологически чистый биопродукт.

Рис. 1. Содержание гумуса в различных типах почв и запасы гумуса в т/га для некоторых типов почв.

Для решения актуальных проблем поддержания, повышения и защиты плодородия почв необходим комплексный подход, включающий использование инновационных агротехнических методов, эффективное управление водными ресурсами и активное внедрение современных технологий.

Выводы. Снижение содержания гумуса: За последние несколько десятилетий содержание гумуса в пахотном слое орошаемых сероземов Узбекистана значительно

снизилось. В 1970-1980 гг. содержание гумуса в типичных сероземах составляло 1,1-1,7%, а в светлых сероземах - 0,9-1,3%. В 2023 году эти показатели снизились до 0,60-1,10% и 1,25-1,60% соответственно. Это указывает на истощение почв в результате интенсивного земледелия и недостаточного внесения органических удобрений.

Эрозия и засоление почв: Одной из главных причин деградации почв является эрозия и засоление, которые приводят к значительному снижению урожайности. Засоление около 50% орошаемых угодий Узбекистана приводит к снижению урожайности на 20-30%. Аналогичные проблемы наблюдаются в других странах, таких как Китай и Индия.

Эффективность современных агротехнических методов: Применение систем севооборота, органических удобрений, мульчирования и капельного орошения показало свою эффективность в восстановлении плодородия почв. Эти методы позволяют увеличить урожайность на 15-30%, снизить потери воды на 40% и уменьшить эрозию на 35%.

Список библиографических источников.

1. IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 2021.
2. World Meteorological Organization. WMO Statement on the State of the Global Climate in 2020. WMO-No. 1264, 2021.
3. FAO. The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture: Managing Systems at Risk. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021.
4. UNESCO. World Water Development Report 2021: Valuing Water. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2021.
5. Soil Science Society of America. Soil Fertility and Nutrient Management. American Society of Agronomy, 2019.
6. European Commission. Organic Farming in the European Union. European Union, 2020.
7. Абдураимов, А., Исаев, Х. (2020). Применение органических удобрений для улучшения структуры почвы и повышения ее плодородия. Журнал агрономии Узбекистана.
8. Smith, J., Johnson, M. (2019). The role of organic fertilizers in soil fertility and biodiversity conservation. Journal of Agricultural Science.